

Cerita-Puisi Nabi Baru

Jika kerja kepenyairan adalah kerja para perajin, tidak ada cara lain yang mesti dilakukan penyair kecuali membawa puisinya pergi ke tempat paling ekstrem. Dalam puisi, penyair selalu bisa menyamar: menyelip ke dalam bahasa dan meyakinkan pembaca bahwa yang ia sajikan adalah se bentuk puisi.

Puisi, di ujung yang lain, memang berkeinginan menjadi lukisan. Puisi ingin dibaca atau dilihat sebagai ornamen ganjil, tetapi ada satu sisi yang tetap ingin utuh sebagai identitas, dan tak ingin selesai dalam satu kali perjumpaan itu. Hal itu tentu saja berbeda dari prosa. Prosa adalah cerita, yang dengan demikian membuat ia menjadi sastra yang berada di tempat paling terang. Prosa memiliki tahapan-tahapan yang memudahkan kita menemukan kekuranggenapan logika, termasuk imenemukan pengarang di dalamnya.

Tarik-menarik antara cerita dan puisi itu lebih kurang ada di dalam *Nabi Baru* (2020). Jika Anda berkeinginan membaca puisi secara acak dan ingin segera menangkap maksud dari dalam sebuah buku kumpulan puisi, mungkin dengan niat mencari hiburan atau mengisi waktu luang, buku ini bukan buku yang tepat.

Maksud keseluruhan puisi-puisi Triyanto Triwikromo ini tidak bisa ditangkap secara utuh jika kita hanya membaca di halaman tertentu atau secara acak. Ya, Anda mesti membaca puisi-puisi *Nabi Baru* dari halaman pertama, mungkin sejak

dua larik sebelum daftar isi: *apa jadinya jika kita salah menafsir kitab-kitab yang kita baca, veva?*

Di dalam puisi-puisinya, menurut perspektif Minderop (2013), Triyanto menggunakan teknik pencerita dan komentar pencerita (*omniscient description*). Pencerita berperan sebagai tokoh yang terlibat dan ketika menyampaikan percakapan batin ia melupakan posisi sebagai pencerita lalu berlaku sebagai tokoh.

Lazimnya cerita, puisi-puisi di dalam *Nabi Baru* adalah kesatuan, atau setidaknya berkaitan, sehingga bisa disebut memiliki jalur. Dalam khazanah dramaturgi Jawa, alur *Nabi Baru* akan sangat dekat dengan tiga pembabakan dalam pewayangan, yaitu *pathet nem*, *pathet sanga*, dan *pathet manyura*. Sederhananya, ketiganya menggambarkan permulaan, permasalahan, hingga klimaks cerita, dan penyelesaian. Dalam alam pikir Jawa, tiga babak itu memotret realitas kehidupan dan kedewasaan manusia: muda, dewasa, dan tua. Dalam tataran tertentu, konsepsi itu banyak beririsan dengan psikanalisis Sigmund Freud.

Cara Beragama

Namun, tentu saja, kita perlu membiarkan puisi berusaha melukiskan realitas, mengambil posisi pandangan terhadap persoalan, atau menyentuh hal yang paling dekat dengan kemanusiaan. Sejak awal, puisi-puisi dalam buku ini lebih-kurang menyikapi secara kritis orang yang keblinger dengan cara-cara beragama. Dua buah larik sebelum halaman daftar isi adalah skema naratif dasar yang dalam disiplin semiotik disebut menggerakkan cerita secara keseluruhan.

Banyaknya kata ada, tiada, atau adalah memperlihatkan eksistensi yang dipertanyakan. Itu muncul sejak puisi pertama, "bermula dari tiada": *kita bermula dari tiada.berakhir pada cahaya*. Dalam konteks ini, eksistensialisme ala *Nabi Baru* -- menakik Jean-Paul Sartre -- adalah mempertanyakan kebebasan yang mutlak sebagai manusia

tetapi tak disertai tanggung jawab mutlak pula.

Di halaman 53-54, kita menemukan "di pulau terpencil": *"makanlah aku," kata ganggang merah, "dan kau akan segera paham betapa kau adalah tuhan bagi sekalian satwa dan tumbuhan."/aku pun makan ganggang yang kugulung menjadi semacam bola-bola kecil. aku pusing. aku mabuk.../aku pun makan ganggang lebih banyak. aku kian mabuk. aku kian pusing!/namaku agama," kata ganggang merah.*

Memang, agar tetap berada di jalurnya, sebuah karya perlu terus melakukan manuver agar tetap dianggap sebagai puisi. Karena itu, puisi-puisi dalam *Nabi Baru*, kalaulah tak bisa sepenuhnya dianggap cerita, memilih menjadi setengah narasi. Secara umum, itu bisa menjadi jalan tengah dan kompromi penyair agar puisinya tak sepenuhnya berjarak dari pembaca. Seperti kata TS Eliot, *"Genuine poetry can communicate."* Meski kemudian pembaca sastra akan terus memperluas bacaan dengan cara apa pun.

Untuk itu, sesungguhnya tak sulit menemukan "pokok pikiran" dalam setiap puisi *Nabi Baru*. Di halaman 79 kita menemukan konteks dalam "menjadi api": *"siapa saja yang dibakar?/limerika yang mengaku sebagai tuhan."/siapa lagi?/mereka yang berteriak, "akulah kebenaran!"/"hanya itu?/mereka juga memenggal leher orang-orang yang tidak percaya pada setiap omong kosongku?"*

Dalam perspektif sosiologi sastra, Triyanto menarik sastra ke wilayah yang kontekstual ó kita ingat dia jurnalis, seperti karya-karya penerima anugerah Tokoh Seni Pilihan Tempo 2015 itu sebelumnya. Konsepsi itu menunjukkan, puisi tak bisa sepenuhnya menjadi "escape from personality", seperti kata Eliot.

Penggunaan huruf kecil, baik untuk judul maupun isi, mengesankan tipografi yang selaras. Huruf kecil itu juga termasuk untuk kata tuhan:

dengan t kecil, yang berarti bukan Tuhan seperti dalam kesepakatan agama dan negara. Ya, alih-alih menyikapi secara kritis cara-cara kita yang acap kewalahan menafsir agama belakangan ini, *Nabi Baru* justru hendak menuntaskan pemahaman atas kekeliruan beragama itu.

Puisi memberikan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh bahasa sehari-hari. Puisi, seperti ditawarkan *Nabi Baru*, memberikan pengalaman religius lain. (28)

- Dhoni Zustiyantoro, pengajar di Program Studi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Judul: *Nabi Baru: Sehimpun Puisi*
Penulis: Triyanto Triwikromo
Penerbit: Diva Press
Terbit: Juli, 2020
Tebal: 196 halaman
ISBN: 978-602-391-917-8